

ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЯНГИ КОМПИТЕНЦИЯ “ИНТЕРАКЦИЯ” ОРҚАЛИ ЎҚИТИШ

Зулниева Донохон Эргашевна

УзДЖТУ. Инглиз тили назарияси аспектлари кафедраси ўқитувчиси

Хозирги таълим майдонида юқори малакали ва рақобатбардош мутахасиссларни тайёрлашга катта эътибор қаратилаяпти. Чет тили она тили бўлмаган мамлакатларда етук малакали мутахасиссларни таёрлаб беришдан компитент ва коммуникатив ёндашувни ўрни катта.

Тил ўқитиш методикаси устида олиб борилаётган доимий изланишлар инглиз тилини маданиятлараро мулоқотда таълим сифатини самарали ошириш имкониятини беради. Бунда CEFR нинг тутган ўрни беқиёс.

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Умумий Европа Тил Кўникмаси Қолипи) тизими бутун Европа бўйлаб ишлатиладиган тилларни ўрганиш, ўргатиш ва баҳолашга доир масалаларни ўз ичига олади. Хозирги кундаги глобаллашув ва замонавий технологик воситалар ёрдамида одамларнинг бир-бирлари билан осон алоқа ўрнатишлари натижасида CEFR тизими нафақат Европада, балки Колумбия ва Филиппин каби, бошқа давлатларда ҳам кенг тадбиқ этилаяпти. Ўзбекистонда ҳам Президентнинг 2012-йилдаги Қароридан сўнг инглиз тилини ўрганиш ва ўргатишга бўлган талаб сезиларли даражада ошди ҳамда бунинг натижаси ўлароқ янги, миллий NSFLA тизими CEFR асосида ташкил етилди.

Тизимнинг ташкил етилиш тарихи Европага иш излаб келувчилар сонининг ортиши билан боғлиқ. XX асрнинг ўрталарида Европада ишлаб чиқариш тараққий ета бошлаган ва янги иш ўринлари яратилиб, кўпроқ ишчи кучига талаб орта борган сари, Европага иш излаб келувчи ва бу ерда бутунлай яшаб қолиш ниятида ташриф буюраётганлар сони ортиб борди. Ўша вақтда Европада Испан, Немис, Франсуз ва Италиян тилларидан ташқари Инглиз

тили ҳам кенг миқёсда ишлатиларди. Европага яшаб қолиш учун келаётганлар Европанинг маҳаллий аҳолиси билан бемалол, муаммосиз гаплаша олишлари керак еди. Шунинг учун Европага ишлаш учун келаётганлар махсус имтиҳонлар топширишлари керак бўлган. CEFR тизимига асосланган имтиҳонлар дастлаб Европада амал қиладиган барча тиллар бўйича олинган бўлса-да, бугунги кунда CEFR тизимидан энг кўп ҳолларда инглиз тилини ўқитиш, ўрганиш ва баҳолашда фойдаланилаяпти. Чунки бутун дунё инглиз тилида гаплашаяпти ва бу тил биринчи рақамли жаҳон тилига айланиб улгурган.

CEFR тизими Европа Консуллиги томонидан 1989-1996 йилларда амал қилган «Language Learning for European Citizenship» («Европа Фуқаролиги учун Тил Ўрганиш») дастурининг таркибий қисми сифатида тўлиқ мукаммаллаштирилган. 2001-йилнинг ноябрь ойидан бошлаб CEFR Европа тилларини билиш даражасини баҳолашда асосий меъзон сифатида қабул қилинган.

CEFR тизими тилларни билиш даражасини учта: А, В ва С гуруҳларга ажратган ҳолда баҳолайди. CEFR даражалари сифатида берилган баҳо қуйидагиларни англатади:

- А1 ва А2 даражалар – тилни энди ўрганаётган, бошланғич босқичдаги фойдаланувчи,
- В1 ва В2 даражалар – тилдан еркин фойдалана оладиган, ўртачадан юқори даражадаги фойдаланувчи;
- С1 ва С2 даражалар – тилни мукаммал даражада биладиган фойдаланувчилар.

Бугунги кундаги IELTS ва ҳатто Ўзбекистонда эндигина ташкил етилиб, ривожланаётган NSFLA тизимлари ҳам Инглиз тилини Европа стандарти, CEFR бўйича билиш даражасини баҳолаш ва аниқлашга асосланган. Демак, бу турдаги инглиз тилини билиш ва эгаллаш даражасини аниқлаш, баҳолаш, ўргатиш ва ўрганиш тизимлари асосан Европада тилдан фойдаланиш ҳамда

Европа шароитида муаммосиз мулоқотга кириша олиш даражасига асосланган.

CEFR асосидаги тилни билиш даражасини аниқлаш имтиҳонлари асосан фойдаланувчиларни тўрт йўналиш: гапириш, ўқиш, тинглаб тушуниш ва ёзиш кўникмаларининг қай даражада ривожланганлигига қараб баҳолайди. Тизимда бу турдаги имтиҳонларнинг ҳар бир йўналиши учун махсус йўриқномалар, қоидалар ва талаблар мавжуд. Шу билан бир қаторда ушбу турдаги имтиҳонларга тайёргарлик кўриш учун ҳам алоҳида йўналиш ва кўрсатмалар назарда тутилган.

Хулоса қилиб айтганда, CEFR– Европадаги барча гаплашиладиган, амалда бўлган тилларни билиш даражасини аниқлаш, ўрганиш ва ўргатиш усуллари тарғиб қилувчи тил кўникмаси қолипи ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасида таълим тизимига кўптиллик, кўпмаданиятлик компетенцияларини ва интеграция билан ишлашни киритиш ва такомиллаштириш билан шубҳасиз талабаларни янги, маданиятлараро мулоқотда таълим сифатини яхшилашга олиб келади.

Мақолада Россия ва Ўзбекистон ўқитувчиларини жумладан Нурмуратова В.И ва Андрей Колексников малакаларидан намуналар келтирилган.

Самарали мулоқот қилиш учун коммуникация ва коммуникатив компетенциянинг ҳар бир элементини ўзининг муҳим аҳамиятига эга. (лингвистик, сотциоллингвистик, прагмалингвистик компетенция).

2018 – йилда CEFR тизимида тил таълими олимлари томонидан 2011 йилдаги сонига қўшимчалар киритилди.

Шунинг билан бирга, такомиллаштиришга қаратилган ўзгаришлар муҳокама қилиш, мослаштириш ва жорий этишни ўқитиш методикасига миллий мазмуни ҳисобга олган ҳолда, инноватсион таълим тизимини такомиллаштиришга қаратилади.

CEFR тизимига 2018 – йилда киритилган ўзгаришларга қуйидагилар киради

- Коммуникатив компитентция тушунчасини кенгайтириш

- Медиация ва итеракция кўрсаткичларини коммуникатив нутқ фаолиятини янги усули сифатида тадбиқ этиш.

- “pr – A1” даражаси учун тавсифловчи қоидаларни ишлаб чиқиш ва кўрсаткичларни қайта тўғирлаш масалалари.

- Фонетик компитентция кўламини қайта ишлаш; - ўқишни ўрганиш билан боғлиқ дискрипторларни кенгайтириш

- Эшитиш қобилияти заиф ўқувчилвр учун имо – ишора тили тавсифловчиларни ишлаб чиқиш.

Мазкур мақолада коммуникатив компитентция чегараларини замонавий ёндашув орқали белгилашб ва интеракцияни методик жихатдан кўникмаларини ривожлантириш бўйича инноватциялар услубмй жихатдан кўриб чиқилади.

“Коммуникатив компитентция” тушунчининг кенгайиши янги компонент – кўп тиллилик, кўп маданиятлилик коипитентцияси туфайли юзага келади.

Интерфаол таълим жараёни муаммолари ва унинг илмий асосларини кўриб чиқиш ушбу мақоланинг мохиятини белгилаб беради. Шунинг билан бирга, мақоланинг асоси инглиз тилини ўрганиш мобайнида инноватцион ижтимоий, маданий мухитда шахсниг ижодий фаолиятини ривожлантириш учун интерфаол интеракциянинг илмий асоси сифатидаги янги назариясидир.

Фанда ўзаро фаоллик (инглиз тилида - interaction) узоқ тарихга эга. Бирок, бугунги кунда ҳам, методик интеракцияни таълимдаги роли бизни интеракцияни кенг тахлил қилишга ундайди.

Ўқув жараёнида, интерфаол дарс мобайнида ундан қатъийроқ фойдаланиш учун ушбу тушунчаларни ўзига хос хусусиятларини аниқлаш зарурияти туғилади.

Яна бир мухим жихатларидан бири шуки, кўп сонли интерфаол технологияларни мувафақиятли қўллаш, методик, ўзаро ҳамкорликнинг асослари ва тамоилларини тушуниш, унинг пайдо бўлиш тарихини билиш, итеракцияни замонавий хусусиятларини , ҳамда уни тартибли қўллаш учун тартибга солувчи талабларини билишни талаб этади.

Шахсга йўналтирилган таълимнинг яқинда ишлаб чиқилган назарий ёндашувлари ва технологиялари (педагогик ёки методологик) интеракция жараёнида шахснинг ижодий фаолиятини ривожлантириш вазифаларига кўпроқ мос келади.

Бироқ, бизнинг фикримизга бу илмий, амалий йўналишларда ўзгаришлар ва доимий инсонпарварлик инқирози даврида ўқувчилар ва ўқитувчилар онгининг энтропия омилм тўлиқ ҳисобга олинмайди.

А.А. Колесников ва О.Г. Поляков “Хорижий тилларнинг маданиятлараро коммуникатив компитентция” нинг интеграллашган моделини таклиф қилди.

У, жумладан, маданиятлараро контекстда оғзаки ва оғзаки бўлмаган хатти – ҳаракатларнинг зарурий шарти сифатида бази иккитиллийлик ижтимоий ва кўп маданиятлийлик билимларни ўз ичига олган *интеракция* ва *медиация* нутқ фаолиятининг махсус турлари сифатида киритилади.¹

Сўнгги ўн йилликлар чет тилини ўқитишда антропосентрик парадигманинг якуний тасдиғи билан ажралиб турди, бу ўз – ўзини аниқлаш жараёнларинида компитентцияларни ҳисобга олиш, уларни шакллантиришда шахсий йўналишнинг устиворлигини англатади.

Индивидуаллаштиришни кучайтириш, ўрганиш, чет тилини (ўз - ўзини) ўрганиш жараёнида индивидуал таълим йўналишини режалаштириш ва амалга оширишда талабанинг масъулиятини оширади. Таълим жараёнига

¹ Обучение иностранным языкам в свете новых компетентностных реалий / .2019

киритилган ҳар бир кишининг шахсиятини таҳлил қилиш ва асослашда бошланғич нуқтага айланди.

А.А. Колесниковнинг “Обучение иностранным языкам в свете новых компетентностных реалий” 2019 - йилдаги мақоласига кўра: Нутқ компитентцияси таълим жараёнига замонавий ахборот технологияларидан фойдаланилган ҳолда интерфаоликни киритиш заруриятини намоён этади. Жумладан мессенжерлар, чатлар, блоглар ва бошқаларда ҳам инглиз тилида мулоқот қилиш ҳам шулар жумласидан.

Бу борада нутқ компитентцияси ахборот коммуникацияси билан чамбарчарс боғлиқдир.

Интеракция ва медиация ҳақида Ўзбекистон олимларидан биринчи бўлиб Нурмуратова Валентина Ивановна ўзининг “Тил ўрганиш сифатини оширишнинг янги имкониятлари” номли мақоласида ҳам фикр билдириб ўтган.